

CONTROLE E SUPERVISÃO DE UM SISTEMA DE POSICIONAMENTO PNEUMÁTICO UTILIZANDO CLP INDUSTRIAL E REDE MODBUS

Pedro C. Garcia Lopes
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-8179-1428

Renato F. Fernandes Jr
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-2118-7786

Resumo - Sistemas de posicionamento pneumático permanecem relevantes em aplicações industriais devido à rápida atuação, elevada relação força/peso e baixo custo de implementação. Este trabalho apresenta a implementação, supervisão e identificação experimental de uma planta pneumática didática utilizando CLP Industrial, Sistema Supervisório e comunicação Modbus TCP. Os dados adquiridos da bancada experimental foram utilizados na identificação caixa-preta em MATLAB, resultando em um modelo com ajuste de 78,33%. A partir desse modelo, foi realizada a sintonia PID baseada no método IMC, cujo melhor desempenho foi obtido para $\lambda=2$. Os resultados experimentais demonstraram melhoria no tempo de resposta e redução do erro em regime permanente em comparação à sintonia inicial, confirmando a viabilidade da arquitetura proposta para aplicações didáticas e industriais.

Palavras-Chave - Sistema Servo-Pneumático, Identificação de Sistemas, Controle PID, Modbus TCP, SCADA, Redes Industriais.

CONTROL AND IDENTIFICATION OF A SERVO-PNEUMATIC SYSTEM USING AN INDUSTRIAL PLC AND MODBUS TCP SUPERVISION

Abstract - Pneumatic positioning systems remain relevant in industrial applications due to their fast actuation, high force-to-weight ratio, and low implementation cost. This work presents the implementation, supervision, and experimental identification of a didactic pneumatic plant using an industrial PLC, a supervisory system, and Modbus TCP communication. The data acquired from the experimental bench were used for black-box identification in MATLAB, resulting in a model with a 78.33% fit. From this model, PID tuning was performed based on the IMC method, with the best performance obtained for $\lambda=2$. The experimental results demonstrated improved response time and reduced steady-state error compared to the initial tuning, confirming the viability of the proposed architecture for didactic and industrial applications.

Keywords - Servo-Pneumatic Systems, System Identification, PID Control, Modbus TCP, SCADA, Industrial Networks.

I. INTRODUÇÃO

Sistemas servo-pneumáticos de posicionamento continuam amplamente empregados em aplicações industriais que demandam elevada relação força-peso, baixo custo de implementação e rapidez de atuação. Entretanto, a dinâmica desses sistemas apresenta desafios significativos para projeto de controle, principalmente devido à compressibilidade do ar, não linearidades associadas à válvula proporcional, presença de zona morta, atrito e assimetrias entre avanço e recuo do atuador [1].

No contexto de ensino e pesquisa em automação industrial, plantas servo-pneumáticas de laboratório representam uma plataforma relevante para validação experimental de estratégias de identificação e controle. Além da dinâmica não linear do processo, a integração entre sensores analógicos, válvulas proporcionais, controladores lógicos programáveis (CLPs) e sistemas supervisórios adiciona desafios relacionados à aquisição de dados, sincronização de sinais e comunicação industrial em rede [2].

Nesse contexto, este trabalho apresenta o controle e a identificação experimental de um sistema servo-pneumático de posicionamento implementado em CLP industrial com supervisão via Modbus TCP. A partir dos dados coletados pelo sistema supervisório, foi realizada a identificação caixa-preta do processo no MATLAB, seguida pela sintonia de um controlador PID baseado no método IMC (*Internal Model Control*). Os resultados experimentais em malha fechada demonstram a adequação da estratégia proposta, evidenciando melhoria no desempenho dinâmico do posicionamento e a viabilidade da arquitetura para aplicações didáticas e industriais.

II. REFERENCIAL TEÓRICO

Nesta seção serão apresentados alguns fundamentos de sistemas servo-pneumáticos, automação industrial, identificação e sintonia de controladores PID.

A. Identificação experimental de sistemas servo-pneumáticos

Em sistemas servo-pneumáticos, a resposta dinâmica costuma variar significativamente em função do comportamento do ar comprimido dentro das câmaras do cilindro, do atrito mecânico e da própria sensibilidade da válvula proporcional. Na prática, essas características fazem

com que a resposta em avanço e recuo nem sempre seja equivalente, dificultando a obtenção de um modelo único que represente toda a faixa de operação. Por esse motivo, a identificação experimental a partir de dados reais da planta foi adotada neste trabalho como base para a sintonia do controlador PID [1].

A sintonia baseada em modelo adotada neste trabalho segue uma arquitetura clássica de identificação e reprojeção do controlador. A partir dos sinais experimentais obtidos da planta servo-pneumática, um modelo linear aproximado é identificado e posteriormente validado em relação à resposta real do sistema. Esse modelo é então utilizado para a determinação dos parâmetros do controlador PID, permitindo comparar o desempenho da nova sintonia com a configuração empírica inicial. A Figura 1 ilustra essa arquitetura geral de identificação e sintonia, na qual G_c representa o controlador PID e G_p a planta do processo [3].

Nesse contexto, técnicas de identificação caixa-preta baseadas em resposta ao degrau são amplamente empregadas para obtenção de modelos lineares aproximados em torno de um ponto de operação. A partir dos dados de entrada e saída medidos experimentalmente, é possível estimar funções de transferência contínuas que representem adequadamente a dinâmica dominante do processo, viabilizando posterior projeto de controladores clássicos [4].

Figura 1: Exemplo de Sintonia de Processos Industriais [3].

B. Sintonia PID baseada em IMC

Para o caso de controladores PID, a forma equivalente clássica pode ser representada por (1).

$$G_c(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) \quad (1)$$

Onde, K_p representa o ganho proporcional, T_i o tempo integral e T_d o tempo derivativo. No método IMC, esses parâmetros são obtidos diretamente a partir do modelo identificado da planta e do parâmetro de filtro λ , responsável por ajustar o compromisso entre desempenho dinâmico e robustez frente a incertezas do modelo.

O método IMC é amplamente utilizado para sintonia de controladores PID em processos industriais, especialmente quando se dispõe de um modelo linear aproximado da planta. A abordagem utiliza diretamente os parâmetros do modelo identificado para determinar os ganhos proporcional, integral

e derivativo a partir de um parâmetro de ajuste associado ao desempenho desejado em malha fechada [5].

Uma das principais vantagens do IMC é a relação explícita entre robustez e velocidade de resposta, controlada pelo parâmetro de filtro λ . Valores menores de λ tendem a produzir respostas mais rápidas, enquanto valores maiores aumentam a robustez frente a incertezas do modelo. Essa característica torna o método particularmente adequado para sistemas experimentais sujeitos a variações paramétricas, como plantas servo-pneumáticas [5].

Embora existam métodos clássicos amplamente utilizados, como Ziegler–Nichols, Cohen–Coon e sintonia empírica por resposta ao degrau, optou-se pelo método IMC devido à sua relação explícita entre robustez e rapidez, característica particularmente relevante em sistemas servo-pneumáticos sujeitos a incertezas e assimetrias dinâmicas [5].

Tabela I – Comparação Métodos de Sintonia PID

Método	Vantagem	Limitação
ZN	rápido	mais agressivo
Cohen-Coon	bom com atraso	sensível
IMC	Robustez ajustável	depende do modelo

III. SISTEMA PROPOSTO

A plataforma experimental foi organizada em três camadas funcionais de automação. A primeira corresponde ao nível de campo, responsável pela aquisição da posição do atuador pneumático e pelo acionamento da válvula proporcional. A segunda camada é composta pelo CLP industrial, no qual foram implementadas a lógica de linearização, o algoritmo PID e as rotinas auxiliares de controle em tempo real. A terceira camada corresponde ao sistema supervisor, utilizado para visualização das variáveis de processo, ajuste de parâmetros e registro histórico dos dados empregados na etapa de identificação. A Figura 2 apresenta a arquitetura geral adotada no sistema.

Figura 2: Visão Geral do Sistema Proposto

A. Plataforma experimental

A planta experimental é composta por um servo-posicionador pneumático FESTO de dupla ação, acionado por válvula eletropneumática proporcional MPYE-5-1/8LF-010B e instrumentado com sensor linear de posição TLH225 [6]. A Figura 3 mostra o processo pneumático do laboratório.

Figura 3: Visão do servo posicionador do laboratório

O conjunto fornece um sistema de posicionamento unidimensional, no qual a variável manipulada corresponde ao sinal analógico aplicado à válvula (0–10 V), conforme mostrado na Figura 4, enquanto a variável controlada é a posição linear do atuador, medida por potenciômetro linear também na faixa de 0–10 V.

Figura 4: Curva característica de vazão por tensão [6].

B. Arquitetura de hardware e aquisição

Devido à necessidade de aquisição e atuação analógica em tempo real, optou-se pela utilização do CLP WAGO Compact Controller 100, que integra entradas e saídas analógicas compatíveis com a planta experimental [7]. A entrada AI1 foi conectada ao sensor de posição, enquanto a saída AO1 foi utilizada para acionamento da válvula proporcional. Essa arquitetura eliminou a necessidade de uma remota analógica intermediária, reduzindo a latência de comunicação e simplificando a implementação do controle em tempo real.

Figura 5: Entradas e saídas do CLP WAGO Compact Controller 100 [7].

C. Implementação do algoritmo de controle

O algoritmo de controle foi implementado no ambiente CODESYS, utilizando linguagem Ladder com blocos auxiliares em Structured Text para tratamento numérico das variáveis analógicas. Como as entradas e saídas do CLP são representadas internamente em formato WORD (0–32767), foi necessária a linearização dos sinais para uma escala normalizada de 0 a 10000, facilitando a parametrização do controlador PID e a integração com o sistema supervisor. A linearização da leitura do sensor foi realizada conforme a Equação (2).

$$PosicaoAtual = \frac{(LeituraSensor - 63) * 10000}{(29061 - 63)} \quad (2)$$

Foi adotado um offset de 5000 na saída do PID, correspondente ao ponto neutro da válvula proporcional (5 V), no qual não há fluxo líquido para nenhuma das câmaras do atuador.

A Figura 6 mostra a implementação do bloco EXECUTE em linguagem ST antes da execução do PID. Os valores de K_p, T_n e T_v são as constantes do bloco PID e são setadas pelo Sistema Supervisor usando Modbus TCP.

Figura 6: Bloco de Execução em ST antes do PID

Após o bloco de linearização da entrada e atribuição de algumas variáveis da comunicação Modbus, tem-se o bloco PID. Para esta aplicação, optou-se por utilizar o bloco de função PID. Com o bloco inserido na lógica, foram realizadas as atribuições das variáveis previamente definidas nos parâmetros do bloco, “posicaoAtual volts” como “ACTUAL”, “MB posicaoDesejada volts” como “SET POINT” e “saidaPID volts” como “Y”. Ademais, foi adicionado o botão “LIGA” entrada “EN”, definiu-se o “Y – MIN” como 0 e “Y MAX” como 10000 e atribuído um “Y OFFSET” de 5000, já que o ponto de estabilidade do sistema é neste valor.

Figura 7: Bloco PID da Linguagem Ladder.

Por último, foi utilizado outro bloco “EXECUTE” na linguagem ST onde, primeiramente atribuiu-se o valor de “saidaPID volts” para a variável “MB saidaPID volts”, em seguida, o valor da saída do bloco foi limitado entre 0 e 10000 e por último, o valor que havia sido linearizado retornou para estar entre 0 e 10000 para do valor padrão das variáveis do tipo WORD do CODESYS, entre 0 e 32767 e atribuiu-se esse novo valor para a variável física do sistema “comandoValvula”, que irá resultar em um sinal enviado para a válvula entre 0 e 10V.

Figura 8: Bloco de Execução em ST após PID

D. Supervisão e aquisição de dados

O sistema supervisor foi desenvolvido no Elipse E3 e integrado ao CLP via Modbus TCP. Além da visualização em tempo real das variáveis PV, MV e SP, o supervisor foi utilizado como ferramenta de aquisição histórica dos dados de entrada e saída do processo, posteriormente exportados para o MATLAB para identificação do modelo.

Figura 9: Tela principal do Sistema Supervisor do Sistema

IV. RESULTADOS

Os resultados experimentais foram organizados de modo a evidenciar a evolução do desempenho do sistema, desde a validação da aquisição de sinais e da sintonia empírica inicial até a identificação orientada a dados e a posterior sintonia PID baseada em IMC. Essa sequência permite comparar de forma

objetiva os ganhos obtidos com a abordagem baseada em modelo.

A. Validação da instrumentação e aquisição

Inicialmente, foi validada a consistência entre a medição física do sensor de posição, realizada com multímetro, e os valores adquiridos pelo CLP após conversão A/D e linearização. Para uma tensão medida de 4,755 V, o valor correspondente no CLP foi de 15605 na escala bruta e 5352 na escala normalizada, como é possível ver na Figura 10. O erro relativo observado foi inferior a 2,3%, validando a estratégia de aquisição e escalonamento adotada.

Figura 10: Leitura da saída do sensor de posição pelo CLP.

Expressão:	Tipo	Valor	Valor p...	Endere...
MB_posicaoDesejada_volts	WORD	5350		%IW5
MB_y_manual	WORD	0		%IW6
MB_kp	WORD	0		%IW7
MB_tn	WORD	0		%IW8
MB_tv	WORD	0		%IW9
MB_posicaoAtual_volts	WORD	5352		%QW3
MB_saidaPID_volts	WORD	5131		%QW4
leituraSensor	WORD	15605		%IW3
comandoValvula	WORD	16812		%QW1
posicaoAtual_volts	REAL	5352.113		
saidaPID_volts	REAL	5130.7...		

B. Avaliação do PID empírico

Com relação ao Controle PID, como referência inicial, foi realizada uma sintonia empírica do controlador, resultando em $K_p=0,09$, $T_i=5$ e $T_d=0$. Embora essa configuração tenha permitido estabilização do sistema, observou-se resposta lenta e presença de erro em regime permanente, motivando a etapa de identificação experimental e sintonia baseada em modelo.

Encontrar valores para os testes se mostrou um grande desafio, uma vez que o sistema é bastante instável nas extremidades, e apresenta uma resposta muito rápida para valores abaixo de 4,5V e acima de 5,5V aplicados na válvula.

A Figura 9 apresenta a resposta do sistema supervisor utilizando os parâmetros PID definidos empiricamente. O gráfico indica que os parâmetros adotados foram suficientes para observar o funcionamento adequado do nosso controle PID e que o resultado se aproxima do desejado, apesar disso, ainda é visível que existe um erro de regime permanente e que a resposta do sistema é um pouco demorada. Desse modo, buscou-se outros métodos mais adequados para refinar nosso controle, acelerar o tempo de resposta e diminuir o erro presente no sistema.

C. Identificação experimental

Para a identificação do sistema foi utilizado o método da caixa preta, pois não era conhecida a modelagem matemática teórica do sistema, foi necessário realizar a coleta de dados dos sinais de entrada e saída da planta a partir da aplicação de um degrau no sistema em malha aberta [4].

Para a etapa de identificação, o bloco PID foi colocado em modo manual, permitindo a aplicação de degraus diretamente na variável manipulada. Considerando o ponto de equilíbrio da válvula em 5000 (5 V), foram aplicados degraus simétricos em torno desse ponto, com diferentes amplitudes, de forma a

excitar adequadamente a dinâmica do sistema sem levar a planta às regiões extremas de instabilidade.

A coleta foi realizada utilizando o histórico do sistema supervisório registrado no banco de dados Access. Uma vez finalizada, exportou-se as informações para um arquivo Excel, que em seguida, foi importado no MATLAB, onde foi salvo a coluna com os valores do degrau aplicado em cada uma das coletas como u_n e os valores correspondentes de saída como y_n , com n de 1 a 7. A Figura 11 mostra um exemplo do comportamento do sistema em malha aberta mediante a aplicação do degrau com os valores de 5300 e 4700.

Figura 11: Dados coletados para identificação do sistema com degrau 5300 e 4700

Com os dados importados no MATLAB, foi utilizada a ferramenta “*System Identification*” [8] para identificação do modelo do sistema. Para cada conjunto de dados realizou-se o processo de identificação de função de transferência variando o número de polos e zeros.

Após várias estimativas, a que alcançou o maior valor de aproximação ao modelo foi utilizando o degrau com os valores de 5300 e 4700 e com a configuração de 2 zeros e 1 polo. A equação (3) mostra a função de transferência obtida e que obteve uma aproximação de 78,33%.

$$G_P(s) = \frac{16,33s+1,076}{s^2+0,01184s+1,061} \quad (3)$$

O índice de ajuste de 78,33% foi considerado satisfatório, especialmente devido à natureza não linear e assimétrica do sistema servo-pneumático, cuja dinâmica apresenta diferenças significativas entre os movimentos de avanço e recuo.

A Figura 12 mostra a comparação do sistema estimado pela equação (3) e o sistema real a partir das amostras coletadas.

Analisando a Figura 12, é possível perceber que a resposta do sistema na subida do degrau é diferente da descida, ou seja, seriam necessárias duas funções, uma para cada etapa, para representar o sistema mais fielmente. Por motivos de complexidade no momento da aplicação do PID necessário para atender as duas funções diferentes obtidas e do tempo limitado para a realização do projeto, optou-se por dar continuidade com apenas uma função mesmo que o valor da aproximação ter sido um pouco mais baixo.

Figura 12: Comparação do modelo estimado com os dados reais

Esse comportamento evidencia a natureza não linear do sistema, indicando que abordagens híbridas ou modelos distintos para avanço e recuo podem representar melhor a planta em trabalhos futuros.

D. Sintonia IMC e comparação de desempenho

Com a função de transferência obtida a partir da identificação do sistema, a próxima etapa foi a sintonia do sistema. Com o intuito de ponderar qual seria o método de sintonia mais adequado para o nosso sistema, foram feitas algumas análises a partir da função de transferência obtida. Com isso, identificou-se que os polos da equação são: $s = -0,0592 \pm j 1,028$, a parte real negativa indica que o sistema é estável e a parte imaginária significativa indica comportamento oscilatório no sistema. Além disso, comparando com a forma padrão de segunda ordem, encontrou-se que $\zeta \approx 0,0575$, que é um valor muito baixo, resultado do sistema ser sub-amortecido.

Com essas informações, além do fato de buscar um sistema mais suave e robusto, optou-se por utilizar o método do Modelo Interno. Sendo assim, para realizar os cálculos dos parâmetros do controlador e analisar a resposta ao degrau foi construído um script no MATLAB.

Os parâmetros do controlador PID foram definidos por meio da manipulação da constante λ , que é o fator de determinação de robustez e desempenho do controlador sendo que quanto maior, mais lento e mais robusto é o controlador. Iniciou-se por definir o $\lambda = 1$ e os valores dos parâmetros do controlador PID obtidos foram: $K_p = 0,065$, $T_i = 2$ e $T_d = 0,112$.

A Figura 13 mostra uma análise da resposta a degrau do sistema para diferentes valores de λ e a Tabela 2 mostra os respectivos parâmetros encontrados para o controlador PID. Foram realizados ainda outros testes com diferentes valores de λ e uma vez que esse parâmetro está relacionado com a robustez do sistema, e quanto maior o valor, mais robusto e mais lento, foram feitas tentativas tanto com um valor menor que 1 quanto maiores para analisar o comportamento do sistema.

Tabela 2 – Parâmetros do PID segundo método IMC

λ	K_p	T_i	T_d
0,5	0,065	1	0,112
2	0,065	4	0,112
3	0,065	6	0,112
4	0,065	8	0,112
5	0,065	10	0,112

Continuando os testes com os diferentes valores dos parâmetros obtidos com os diferentes λ , os valores que apresentaram o melhor resultado foram os obtidos utilizando $\lambda = 2$, como pode ser observado pelo gráfico da Figura 14. A escolha se deve pelo fato de que para valor de λ menores, o tempo de resposta foi bom, mas o erro em regime permanente foi considerável. Já para valores de T_i maiores, o tempo de resposta foi severamente impactado e o erro em regime permanente não diminuía suficiente para compensar.

Dessa forma, os valores escolhidos para os parâmetros PID foram: $K_p = 0,065$, $T_i = 4$ e $T_d = 0,112$. O resultado foi um controlador com bom tempo de resposta e erro em regime estacionário pequeno o suficiente para os requisitos do projeto.

Figura 14 – Gráfico do SCADA com parâmetro de sintonia do PID com IMC $\lambda = 2$.

Em comparação com a sintonia empírica inicial, a abordagem baseada em IMC proporcionou redução perceptível do erro em regime permanente e melhor compromisso entre tempo de acomodação e robustez, evidenciando a vantagem do uso de identificação experimental associada à sintonia baseada em modelo.

V. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou a implementação, identificação experimental e controle de um sistema servo-pneumático de posicionamento utilizando CLP industrial WAGO e

supervisão via Modbus TCP. A arquitetura desenvolvida permitiu a integração entre sensores analógicos, válvula proporcional, lógica de controle em CODESYS e aquisição histórica via sistema supervisor, viabilizando uma plataforma experimental robusta para estudos de controle em ambiente de laboratório industrial.

Os resultados obtidos demonstraram a consistência da estratégia proposta, com erro inferior a 2,3% na validação da instrumentação, modelo identificado com ajuste de 78,33% e sintonia PID baseada em IMC que apresentou melhor desempenho em relação ao ajuste empírico inicial. A escolha de $\lambda = 2$ proporcionou o melhor compromisso entre rapidez, robustez e erro em regime permanente, resultando em resposta adequada aos requisitos da aplicação.

Como principal limitação observou-se a assimetria entre os movimentos de avanço e recuo do atuador, característica típica de sistemas servo-pneumáticos e que impactou diretamente a qualidade do modelo linear obtido. Como continuidade do trabalho, recomenda-se a utilização de modelos distintos para cada sentido de movimento ou abordagens não lineares orientadas a dados, visando maior fidelidade de representação e melhor desempenho de controle.

REFERÊNCIAS

- [1] Cruz, F. B. C.; Ribeiro, K. M. M.; Eurich, A. M.; Janzen, Frederic Conrad. A new approach to model a pneumatic positioning system. *Mecânica Computacional*, v. XXXIII, p. 2277-2285, 2014.
- [2] Ribeiro, K. M. M.; Eurich, A. M.; Cruz, F. B. C.; Janzen, Frederic Conrad (2014). An optimized mathematical model for a pneumatic positioning system. In: 14th Pan-American Congress of Applied Mechanics (PACAM XIV), 2014, Santiago, Chile. Proceedings of PACAM XIV, 2014
- [3] Fernandes, R. F. JR; Torrisi, N.; Brandao, D. (2009). Remote tuning of industrial controllers using CyberOPC technology. 7th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN), Cardiff, 2009.
- [4] Aguirre, L. A. (2015). *Introdução a Identificação de Sistemas, Técnicas Lineares e Não Lineares Aplicadas a Sistemas*. Teoria e Aplicação. 4ª edição, 2015, Editora UFMG.
- [5] Seborg, D. E.; Edgar, T. F.; Mellichamp D. A., Doyle, F. J. (2016). *Process Dynamics and Control*, 4ª edição, 2016, Editora Wiley.
- [6] Festo. MPYE - Exhaust air flow control valves. 2025. Acesso em: 25 abr. 2025. Disponível em: <https://www.festo.com/cat/en-gb/gb/data/doc/ENUS/PDF/US/MPYE_ENUS.PDF>.
- [7] WAGO. Compact Controller 100 (751-9301). 2025. Acesso em: 25 abr. 2025. Disponível em: <<https://www.wago.com/global/plcs-%E2%80%93-controllers/compact-controller-100/p/751-9301>>.
- [8] MathWorks. System Identification Toolbox User's Guide. Natick, MA, USA, 2025. Acesso em: 25 abr. 2025. Disponível em: <https://www.mathworks.com/help/ident/index.html?s_tid=CRUX_lftnav>.